

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ПРАВознавця

Фідяєва Тетяна

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти початкової та професійної освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: tatiana.fidiaeva@gmail.com

Інтеграційні процеси в освіті активізують проблеми підготовки майбутніх фахівців до іншомовного спілкування в закладах вищої освіти України. Нові виклики партнерства і відкритих ділових стосунків без знання іноземних мов не підтримуються. Тому іншомовному професійному спілкуванню приділяється значна увага, оскільки це допомагає фахівцям бути мобільними і конкурентноздатними. Працювати з перекладачами – це запити минулого часу, нині фахівці будь-якої галузі намагаються поглиблено навчатися іноземним мовам і користуватися ними в професійній діяльності. Для правознавців знання й уміння іноземних мов дають змогу працювати з іноземними документами, задовольняти потреби клієнтів у розв’язанні правових питань.

У наукових працях учених [1-3] дотичними ідеями є іншомовна комунікація в підготовці публічних службовців, а толерантність розглядається в складі професійної компетентності майбутніх фахівців морської галузі. Звернемо увагу на те, що гуманітаризація відбувається в непедагогічній сфері. До того ж стандарти вищої освіти містять компетенції, пов’язані із спілкуванням та іноземними мовами. Як на нашу думку, то іншомовне професійне спілкування не можна зводити лише до комунікацій і мовлення. Це мислення людини, її гуманні якості характеру, ставлення до себе і до іншої людини, дії і поведінка на засадах моральності й партнерських стосунків.

Мета – розкрити іншомовне професійне спілкування майбутніх правознавців з позиції побудови толерантних стосунків у професійній діяльності.

Стосовно толерантності як особистісної характеристики людини відомо те, що вона згадується як механізм здійснення поваги до людини, визнання її як найвищої цінності. Проте є й інші підходи до розуміння толерантної людини як «особистість, що здатна успішно пристосовуватися до культурного різномайття, має позитивне ставлення до мінливих умов культурної взаємодії та готова до соціально-професійної активності» [1, с. 167]. Нам імпонує такий підхід, оскільки йдеться про життя й стосунки в мультикультурному середовищі, в якому відбувається професійна самореалізація особистості. Майбутні правознавці відчували такі потреби, коли внаслідок воєнних дій на Харківщині переміщувалися в різні регіони країни, інші країни. Життєві умови об'єднували людей різної національності, носіїв різнобічних традицій і звичаїв країн, де вони проживають і де тимчасово мешкають. Толерантність якраз не завадила зрозуміти потреби кожної людини, спільне горе й страждання від агресора рф. Співчуття й повага до населення інших країн поширилося в планетному значенні, незважаючи на відстані й різні мови, менталітет країни, своєї регіональні особливості проживання й забезпечення населення.

Толерантність у складі іншомовного професійного спілкування майбутніх правників створює атмосферу інтерактиву, тобто сприятливих ділових відносин між партнерами, між юристами і громадянами. Ефективність комунікації й обміну досвідом залежать від побудованої взаємодії на засадах партнерства й визнання рівних прав кожної людини.

Учена О. Тарасишина [3] розглядає толерантність у правовому полі як цінність, що потрібна для успішної роботи правознавця. До суттєвих характеристик толерантності авторка відносить незалежний характер від чужої думки, самостійність і власні переконання, почуття свободи і рівних прав у суспільстві, бажання допомагати іншій людині. Своєрідною думкою дослідниці є те, що вона підсилює значимість і зміст толерантності як принципу до діяльності. Звідси згадується поняття «принципова людина», а ще «людина із стійкою позицією». Толерантність може виявлятися в різних формах, як позитивних, так і негативних. Байдужість заважає людині зрозуміти потреби

інших людей, у такому випадку не можна розраховувати на допомогу. Правознавці не можуть бути байдужими до потреб людини, бо розуміння й розв'язання проблем є прерогативою їхньої професійної діяльності. Терпимість є також формою толерантності, саме в таких екстрених умовах сьогодення вона виявляється в багатьох людей. Коли людина скута обтяжливими обставинами, їй приходится терпіти насилля і виснаженість організму. Безумовно, це не вихід з важких обставин, вона має боротися і перемагати. Тому пропонуємо ще одну з форм толерантності – емоційну стійкість людини, її силу волі й безмежну віру в кращі події. Як відомо, кожній людині властиве копіювання дій і поведінки іншої людини, то вона має також висувати до себе вимоги толерантності – розуміти, діяти, створювати, пропонувати. Як зазначає О. Тарасишина, «міжнаціональна толерантність – це системна сукупність психологічних установок, відчуттів, певного набору знань і суспільно-правових норм (виражених через закон або традиції), а також світоглядно-поведінкових орієнтацій, які припускають терпиме або, вірніше сказати, прийнятне ставлення представників якої-небудь однієї національності (зокрема, на особистому рівні) до інших інонаціональних явищ (мови, культури, звичаїв, норм поведінки тощо)» [3, с. 12]. Повертаючись до раніше сказаного, зазначимо про те, що саме така форма толерантності є іміджовою і потрібною для сучасних правознавців та їхнього іншомовного професійного спілкування.

Отже, толерантні стосунки є запорукою успішного іншомовного професійного спілкування правознавців.

Література

1. Колісніченко Н. М. Іншомовна комунікація у підготовці публічних службовців: європейський досвід та українські реалії: монографія. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. 216 с.
2. Ліпшиць Л. В. Толерантність як ціннісна складова професійної компетентності майбутніх фахівців морської галузі. *Педагогічний альманах*. 2020. № 46. С. 163–169.

3. Тарасишина О. М. Справедливість і толерантність у сучасному праві України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 12.00.01. Одеса, 2008. С. 11–12.